

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ШКОЛАХ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ

Файзибоев Пирмамат Нормаматович

Самаркандский государственный

медицинский университет

Заведующий кафедрой гигиены, д.м.н. доцент

Фахриддинов Шахрух Фахриддинович

Норзуллаева Гулмира Тоштемировна

Махмараимов Фузаил Илхомович

Ибрагимова Файуза Собировна

Клинические ординаторы кафедры гигиены

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645990>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2025

Accepted: 05th June 2025

Published: 11th June 2025

KEYWORDS

Состояние здоровья школьников, показатели заболеваемости, подростков, детей.

ABSTRACT

Несовместимость школьного оборудования с возрастными показателями, недостаточный уровень искусственного освещения, отставание в физическом развитии, резкие изменения тренировочной нагрузки, состояние питания, показатели микроклимата, неразрывно связано с увеличением количества пыли и микробов.

Актуальность темы: Физическое воспитание — это осознанная деятельность, направленная на поддержание и укрепление здоровья. Разработка стандартов физического воспитания в школах и детских садах должна учитывать особенности физического развития детей и подростков. Известно, что состояние здоровья школьников и их физическое развитие в значительной степени формируются под влиянием школьных факторов, и в настоящее время их значение становится всё более важным.

В мире проводится ряд целевых научных исследований для обоснования гигиенического влияния школьных факторов на физические возможности учеников в условиях жаркого климата. В этих исследованиях оценивается состояние здоровья школьников на основе материалов медицинских осмотров, оцениваются микроклимат, физические и химические параметры школьных помещений в условиях жаркого климата, организация образовательного процесса, а также влияние школьного оборудования на физическое развитие учеников.

Решение этих проблем и совершенствование гигиенических рекомендаций, направленных на увеличение числа учеников, относящихся к первой группе здоровья, являются одной из актуальных задач на сегодняшний день.

Цель:

Разработка и внедрение гигиенических рекомендаций для улучшения факторов, влияющих на физическое развитие, возможности и состояние здоровья школьников.

Материалы исследования:

В исследовании использовались показатели заболеваемости учащихся школ, условия их обучения и воспитания (параметры микроклимата, оборудование, количество и размер пылевых частиц, учебное расписание), антропометрические показатели (например, обхват грудной клетки, рост и вес тела учащихся школ в Республике Каракалпакстан).

Результаты исследования:

Многие авторы указывают на ухудшение соматического здоровья и физического развития школьников. В экологически неблагоприятных зонах в период активного роста были зафиксированы функциональные изменения и ухудшение здоровья детей. В последние годы экологическая ситуация в Южном Приаралье значительно ухудшилась, и, по мнению исследователей, показатели здоровья населения продолжают ухудшаться. Весной 2022–2023 годов была проведена соматометрическая проверка 15 подростков в возрасте 7–14 лет из различных районов Республики Каракалпакстан. Выяснилось, что общий объем тела подростков, проживающих в экологически неблагоприятных районах, был ниже, чем у сверстников из экологически "чистых" зон.

На основании полученных данных установлено, что рост и вес 14-летних подростков из города Муйнак были статистически ниже, чем у их сверстников из Нукуса и Торткуля. Статистически значимых различий в росте и весе 14-летних подростков не обнаружено, однако обхват грудной клетки подростков из Торткуля был выше, чем у сверстников из других двух районов.

Заключение:

Из-за несовершенства защитных функций организма наибольшие изменения в показателях здоровья произошли у детей, которые первыми отреагировали на неблагоприятную экологическую ситуацию в регионе. Это связано с высокой чувствительностью их организма к состоянию окружающей среды.

ЛЕТЕРАТУРА:

1. ЎзРҚ-483-І «Озиқ- овқат маҳсулотларнинг сифати ва хавсизлигини таъминлаш тўғрисида»ги Қонуни. Тошкент, 2015.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони., Тошкент, 2017.
3. Normamatovich F. P. et al. ESTIMATES OF CONSUMPTION OF CONFECTIONERY PRODUCTS IN THE AVERAGE DAILY DIETS OF THE POPULATION IN THE SUMMER/AUTUMN SEASON //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-149.
4. ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕЛМИНТОЗ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ. (2023). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(9), 231-235.
5. Файзибоев П. Н. и др. САБЗАВОТ ВА ПОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИК МЕЗОНЛАРИ ВА ОЗУҚАВИЙ ҚИЙМАТЛИЛИГИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 136-141.
6. Сабзавот ва полиз маҳсулотларини сақлаш ва ташишда нозик назорат нуқталардаги хавфли омилларни баҳолаш. (2024). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(3), 6-12.
7. Файзибоев П. Н. и др. ЭХИНОКОККОЗ КАСАЛЛИГИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ АСОСИЙ ОМИЛЛАР ВА УШБУ ОМИЛЛАРНИНГ КАСАЛЛАНИШ КЎРСАТКИЧИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 266-273.

8. Файзибоев П. Н. и др. САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЭХИНОКОККОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНИШНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 274-280.
9. Normamatovich F. P. et al. аО'ZBEKISTONDA BRUTSELLYOZ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI VA EPIDEMIOLOGIYASINING TAHLILI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 19. – №. 3. – С. 75-80.
10. Normamatovich F. P. et al. ESTIMATES OF CONSUMPTION OF CONFECTIONERY PRODUCTS IN THE AVERAGE DAILY DIETS OF THE POPULATION IN THE SUMMERAUTUMN SEASON //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-149.
11. Абдимуминова Л. А. и др. НАССР ХАЛҚАРО ТИЗИМИГА АМАЛ ҚИЛГАН ҲОЛДА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ОРАСИДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИНИ АНИҚЛАШ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 227-232.

